

Uso da espectroscopia na região do infravermelho médio In Situ para análise de vernizes naturalmente envelhecidos na Pinacoteca do Museu Dom João VI

DOI:10.5281/zenodo.13743566

Tatiane Siqueira da Silva de Oliveira¹; Daniel Lima Marques de Aguiar²

¹Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, tati.cerufrij@gmail.com

²EBA/UFRJ, aguiardlm@eba.ufrj.br

Palavras-chave: Conservação-restauração; química; ftir; infravermelho

A pinacoteca do Museu D. João VI (MDJVI) possui um acervo diversificado e significativo, essencial para o ensino artístico no Brasil. Devido à variedade de origens e épocas das obras, o acervo abrange uma ampla gama de vernizes, cada um envelhecendo de acordo com suas propriedades químicas. No entanto, a falta de investigação aprofundada sobre os materiais das obras impede a equipe de conservação de desenvolver estratégias de preservação adequadas. Nesse contexto, a espectroscopia na região do infravermelho médio (FTIR) se destaca como uma técnica capaz de identificar os vernizes, registrando absorções de energia de grupos funcionais das amostras analisadas in situ, sem a necessidade de coleta de amostra. A FTIR pode identificar diversos tipos de vernizes e lesões nas estruturas químicas, mas as análises in situ apresentam desafios devido aos artefatos nos espectros, conhecidos como sinais de Reststrahlen. Estes exigem pós-processamento através da transformação de Kramers-Kronig (KKT). O estudo relatado foi realizado em pinturas do MDJVI, utilizando um espectrômetro de reflectância frontal da BRUKER para aquisição de dados com 256 scans na faixa de 4000 a 400 cm^{-1} . Os espectros brutos foram comparados via análise non-targeted (NTA) de fingerprint, e dois softwares, OPUS e OMNIC, foram avaliados para tratamento dos sinais. Os resultados mostraram que a FTIR é viável para uma análise espectral geral, permitindo aos conservadores-restauradores entender a composição química dos materiais, sua estabilidade e desafios de preservação. No entanto, para garantir a confiabilidade dos dados, a FTIR deve ser complementada com outras técnicas para a correta identificação dos materiais.